

DEPRESSIYA RIVOJLANISHIDA QANDLI DIABETNING AHAMIYATI.

Maxamatjanova N.M.

Mirxaydarova F.S.

Mirxaydarova S.M.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679527>

Maqsad: Depressiya rivojlanishida qandli diabetning ahamiyatini o'rganish.

Tayanch so'zlar: Bemor, shifokor, sindrom, qandli diabet, depressiya, Bek shkalasi, so'rovnoma.

Mavzuning dolzarbligi: Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 2030-yilga kelib dunyo bo'yicha depressiya tashxisi bilan ro'yxatga olinganlar soni 630 mln. kishiga yetishi taxmin qilinmoqda. Hozirgi kunda ham depressiya bilan aziyat chekadigan bemorlar 350 mln.ni tashkil qiladi.

Depressiya ruhiy kasallik bo'lib, uzoq davom etuvchi tushkun kayfiyat, fikrlar karaxtligi va xarakterga bo'lgan motivatsiyaning so'nishi bilan namoyon bo'luvchi kasallik. U odamda hayotga bo'lgan umidsizlik, odamlarga bo'lgan ishonchsizlik, tushkunlik, yolg'izlik, stress, to'xtovsiz xavotirlanish va shu kabi yomon [negativ] hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. Depressiya – ko'p etiologiyali psixogen kasallik. Ushbu kasallik tashqi omillar sababli rivojlansa – ekzogen, hech qanday sababsiz rivojlansa – endogen depressiya haqida so'z boradi. Ekzogen depressiya negizida psixosotsial omillar yoki og'ir somatik kasalliklar yotsa, endogen depressiya negizida genetik omillar yotadi.

Material va usullar: Tekshiruvga 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan qandli diabetning 2-turidagi (n=44) bemorlar olingan. Qandli diabetning 2- turi davomiyligiga ko'ra 1-guruh 5 yilgacha (n=15), 2-guruhda 5 yildan 10 yilgacha (n=13) va 3 guruhda 10 yildan ortiq (n=16) bo'lgan bemorlar jalb qilingan. Bu bemorlarda nahorgi glikemiya, glikirlangan gemoglobin, umumiy xolesterin va zichligi past lipoproteinlar tekshirilgan. Depressiya darajasi Bek so'rovnomasi orqali baholangan.

Natijalar: Tekshiruv davomida guruhlar quyidagi ko'rasatkichlarni qayd etdi: Nahorgi glikemiya, 1-guruh (n=15) da $6,61 \pm 0,20$, 2-guruh (n=13) da $6,82 \pm 0,26$, 3-guruh (n=16) da esa $8,64 \pm 0,11$ mmol/l ni tashkil etdi. Glikirlangan gemogloblin 1-guruh (n=15) da $7,10 \pm 0,01$, 2-guruh (n=13) da $7,88 \pm 0,01$, 3-guruh (n=16) da esa $9,77 \pm 0,02\%$ ekanligi qayd qilindi. Umumiy xolesterin miqdori 1-guruh (n=15) da $4,4 \pm 0,11$, 2-guruh (n=13) da $4,71 \pm 0,12$, 3-guruh (n=16) da esa $5,22 \pm 0,15$ mmol/l ni tashkil qildi. Zichligi past lipoproteidlar 1-guruh (n=15) da $1,97 \pm 0,28$, 2-guruh (n=13) da $2,75 \pm 0,16$, 3-guruh (n=16) da esa $2,78 \pm 0,16$ mmol/l. Depressiyani aniqlovchi Bek so'rovnomasi natijalariga ko'ra engil daraja

1-guruh (n=15) da 40%, 2-guruh (n=13) da 31%, 3-guruh (n=16) da 19% ni tashkil qildi. O'rta darajadagi depressiya 1-guruh (n=15) da 27%, 2-guruh (n=13) da 38%, 3-guruh (n=16) da 44% ni, og'ir daraja esa 1-guruh (n=15) da 20%, 2-guruh (n=13) da 31%, 3-guruh (n=16) da 37% ni ko'rsatadi. 1-guruh (n=15) dagi 33% bemorda depressiya aniqlanmadi.

Xulosa: Nahorgi glikemiya, glikirlangan gemoglobin, umumiy xolesterin va zichligi past lipoproteinlar miqdori 1-guruh k'rsatkichlariga nisbatan ishonchli yuqori natijalarni qayd etdi. Qandli diabetning davomiyligi oshishi bilan, glikemik dekompensatsiya bilan ifodalanadi. Depressiyani aniqlovchi Bek so'rovnomasi natijalariga ko'ra yengil depressiya 1-guruh (40%), o'rta og'ir 2-guruhda (44%) va og'ir (37%) depressiya esa 3-guruhda ishonchli yuqori natijalarni qayd etdi. Qandli diabet davomiyligini oshib borishi depressiya darajasining og'irlashishi bilan kechishi namoyon bo'ldi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, uglevod lipid almashinuvi buzilishlari depressiyani rivojlanishida muhim omillardan deb baxolash mumkinligini ko'rsatadi

